

Resultados

Teste t para amostras emparelhadas

Teste t para amostras emparelhadas

			Estatística	gl	p		Dimensão do Efeito
Pós-Percentual	Pré-Percentual	t de Student	5.32	20.0	<.001	d de Cohen	1.16
		W de Wilcoxon	153 ^a		<.001	Correlação biserial de ordens	1.00

Nota. $H_a: \mu_{\text{Medida 1}} - \mu_{\text{Medida 2}} \neq 0$

^a 4 par(es) de valores empatados

Teste à Normalidade (Shapiro-Wilk)

			W	p
Pós-Percentual	-	Pré-Percentual	0.861	0.007

Nota. Um p-value pequeno sugere a violação do pressuposto da normalidade

Estatística Descritiva

	N	Média	Mediana	Desvio-padrão	Erro-padrão
Pós-Percentual	21	82.4	90	19.5	4.25
Pré-Percentual	21	63.3	70	27.1	5.91

Gráficos

Pós-Percentual - Pré-Percentual

Estatística Descritiva

Estatística Descritiva

	Pré-Percentual	Pós-Percentual	Ganho
N	21	21	21
Média	63.3	82.4	19.0
95% IC média limite inferior	51.0	73.5	11.6
95% IC média limite superior	75.7	91.2	26.5
Mediana	70	90	20
Desvio-padrão	27.1	19.5	16.4
Mínimo	10	40	0
Máximo	100	100	70
W de Shapiro-Wilk	0.940	0.807	0.861
p Shapiro-Wilk	0.217	<.001	0.007

Nota. O IC da média assume que a distribuição amostral da média segue uma distribuição t com N-1 graus de liberdade

Gráficos

Pré-Percentual

Pós-Percentual

Ganho

Referências

[1] The jamovi project (2024). *jamovi*. (Version 2.6) [Computer Software]. Retrieved from <https://www.jamovi.org>.

[2] R Core Team (2024). *R: A Language and environment for statistical computing*. (Version 4.4) [Computer software]. Retrieved from <https://cran.r-project.org>. (R packages retrieved from CRAN snapshot 2024-08-07).

[3] Kerby, D. S. (2014). The simple difference formula: An approach to teaching nonparametric correlation. *Comprehensive Psychology*, 3, 2165–2228.